

Original paper

TANQIDIY FIKRLASHNING NAZARIY ASOSLARI VA KOGNITIV OMILLARNING ROLI

© S. I. Xudaynazarov¹✉

¹Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada o'smirlarning tanqidiy fikrlash jarayonida ta'sir qilishi mumkin bo'lgan kognitiv omillari atroficha yoritilgan. Tanqidiy fikrlash (critical thinking) zamonaviy ta'lim va psixologiya sohalarida keng o'rganilgan mavzulardan biridir. Ushbu maqolada tanqidiy fikrlashning nazariy asoslari, uning rivojlanishida kognitiv omillarning roli va ularning o'zaro ta'siri ilmiy tadqiqotlar asosida tahlil qilinadi. Maqolada tanqidiy fikrlashning falsafiy, psixologik va pedagogik jihatlari, shuningdek, kognitiv omillarning uning samaradorligiga ta'siri ko'rib chiqiladi.

MAQSAD: tanqidiy fikrlash tushunchasining ilmiy-nazariy asoslarini ochib berish, uning shakllanishi va rivojlanishida kognitiv omillar (ya'ni, idrok, e'tibor, xotira, tafakkur, ong va bilim kabi psixologik jarayonlar) qanday rol o'ynashini tahlil qilishdan iborat. Tanqidiy fikrlash kognitiv qobiliyatlarning rivojlanishi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ularni rivojlantirish orqali tanqidiy fikrlash qobiliyatini oshirish mumkin.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida falsafiy, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, tarixiy, pedagogik va metodik adabiyotlarni o'rganish, falsafiy-pedagogik tahlil, so'rovnomalar, kuzatish, pedagogik eksperiment, usullaridan foydalanilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalar shuni ko'rsatadiki, talabalar tanqidiy fikrlash jarayonida kognitiv omillarning ta'siriga tez-tez duch kelishadi. Bu omillar qanchalik rivojlanganligi ularning ta'lim samaradorligini yaxshilashi yoki pasaytirishi mumkin. Adabiyotlar bilan solishtirganda, bu omillar odatiy hol ekanligi aniqlandi. Biroq, bu muammoni hal qilish uchun ta'lim jarayonida maxsus metodik yondashuvlarni qo'llash kerak. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga ta'sir qiluvchi kognitiv qobiliyatlarni oshirish uchun quyidagi pedagogik-psixologik texnologiyalarni qo'llash mumkin: muammoni hal qilish usullari, sokratik suhbat, metakognitiv strategiyalar, guruhli muhokama va hamkorlik, kreativ fikrlashni rag'batlantirish, interfaol o'quv materiallari.

XULOSA: tanqidiy fikrlash — bu murakkab jarayon bo'lib, u mantiqiy tahlil, ma'lumotlarni baholash va xulosa chiqarish kabi omillarga asoslanadi. Kognitiv omillar tanqidiy fikrlashning samaradorligini belgilashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu omillarni rivojlantirish orqali tanqidiy fikrlash qobiliyatini oshirish mumkin. Kelajakda ushbu sohada chuqurroq tadqiqotlar olib borish orqali tanqidiy fikrlashning nazariy asoslari va kognitiv

omillarning roli haqida yanada chuqurroq tushuncha hosil qilish mumkin. Yoshlar orasida bu kabi kognitiv-psixologik omillarning zayiflashuviga ta'sir qiluvchi sabablarning ko'pligi ularning dunyoqarashida qolaversa jamiyatdagi bo'layotgan jarayonlarga nisbatan munosabatlariga ham salbiy ta'sir qilishi mumkin. Ta'lim jarayonida interfaol usullar, muammoni hal qilishga yo'naltirilgan yondashuvlar va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish talabalarning kognitiv omillarni yaxshilash imkoniyatini oshirishi mumkin.

KALIT SO'ZLAR: tanqidiy fikrlash, kognitiv omillar, mantiqiy fikrlash, metodik yondashuvlar, diqqatni jamlash, fikrlash qobiliyati, psixologik va nevrologik omillar, emotsional tafovutlar, qobiliyat, g'oyalar, interfaol usullar.

Iqtibos uchun: Xudaynazarov S.I. Tanqidiy fikrlashning nazariy asoslari va kognitiv omillarning roli. // inter education & global study. 2025, №5. B.463–470.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И РОЛЬ КОГНИТИВНЫХ ФАКТОРОВ

© С. И. Худайназаров¹✉

¹Ташкентский международный университет финансового управления и технологий

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье подробно рассматриваются когнитивные факторы, которые могут влиять на процесс критического мышления подростков. Критическое мышление (critical thinking) является одной из широко изучаемых тем в современном образовании и психологии. В статье на основе научных исследований анализируются теоретические основы критического мышления, роль когнитивных факторов в его развитии и их взаимодействие. Рассматриваются философские, психологические и педагогические аспекты критического мышления, а также влияние когнитивных факторов на его эффективность. Результаты исследования показывают, что критическое мышление тесно связано с развитием когнитивных способностей, посредством совершенствования которых можно повысить способность к критическому мышлению.

ЦЕЛЬ: раскрыть научно-теоретические основы понятия критического мышления, проанализировать, какую роль играют когнитивные факторы (то есть такие психологические процессы, как восприятие, внимание, память, мышление, сознание и знания) в его формировании и развитии. Критическое мышление тесно связано с развитием когнитивных способностей, путем развития которых можно повысить способность к критическому мышлению.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в процессе исследования использованы методы изучения философской, социальной, экономической, политической, исторической, педагогической и методической литературы, философско-педагогического анализа, анкетирования, наблюдения, педагогического эксперимента.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показывают, что студенты часто сталкиваются с влиянием когнитивных факторов в процессе критического

мышления. Степень развития этих факторов может как повысить, так и снизить эффективность их обучения. По сравнению с литературными данными, эти факторы оказались типичными. Однако для решения этой проблемы необходимо применять специальные методические подходы в образовательном процессе. Для развития когнитивных способностей, влияющих на формирование критического мышления, можно использовать следующие педагогико-психологические технологии: методы решения проблем, сократический диалог, метакогнитивные стратегии, групповые обсуждения и сотрудничество, стимулирование творческого мышления, интерактивные учебные материалы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: критическое мышление — это сложный процесс, основанный на таких факторах, как логический анализ, оценка информации и формулирование выводов. Когнитивные факторы играют важную роль в определении эффективности критического мышления. Развивая эти факторы, можно улучшить способность критически мыслить. В будущем, посредством более глубоких исследований в этой области, можно получить более полное понимание теоретических основ критического мышления и роли когнитивных факторов. Многочисленные причины, влияющие на ослабление таких когнитивно-психологических факторов среди молодежи, могут негативно сказаться не только на их мировоззрении, но и на их отношении к происходящим в обществе процессам. Использование интерактивных методов, проблемно-ориентированных подходов и современных технологий в образовательном процессе может повысить возможности студентов улучшить свои когнитивные факторы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: критическое мышление, когнитивные факторы, логическое мышление, методические подходы, концентрация внимания, мыслительные способности, психологические и неврологические факторы, эмоциональные различия, способности, идеи, интерактивные методы.

Для цитирования: Худайназаров С. И. Теоретические основы критического мышления и роль когнитивных факторов. // Inter education & global study. 2025. №5. С. 463–470.

THEORETICAL FOUNDATIONS OF CRITICAL THINKING AND THE ROLE OF COGNITIVE FACTORS

© Suhrob I. Khudaynazarov¹✉

¹Tashkent International University of Financial Management and Technologies

Annotation

INTRODUCTION: this article comprehensively explores the cognitive factors that may influence the critical thinking process in adolescents. Critical thinking is one of the extensively studied subjects in modern education and psychology. This article analyzes the theoretical foundations of critical thinking, the role of cognitive factors in its development, and their interaction based on scientific research. The article examines the philosophical, psychological, and pedagogical aspects of critical thinking, as well as the

impact of cognitive factors on its effectiveness. The research results indicate that critical thinking is closely linked to the development of cognitive abilities, and by enhancing these abilities, it is possible to improve critical thinking skills.

AIM: to elucidate the scientific and theoretical foundations of the concept of critical thinking, and to analyze the role of cognitive factors (i.e., psychological processes such as perception, attention, memory, thinking, consciousness, and knowledge) in its formation and development. Critical thinking is closely linked to the development of cognitive abilities, and through their enhancement, it is possible to improve critical thinking skills.

MATERIALS AND METHODS: the research process employed methods including the study of philosophical, social, economic, political, historical, pedagogical, and methodological literature, philosophical and pedagogical analysis, questionnaires, observation, and pedagogical experiments.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings indicate that students frequently encounter the influence of cognitive factors in the critical thinking process. The level of development of these factors can either enhance or diminish their educational effectiveness. Comparing with existing literature, it was found that these factors are common. However, to address this issue, it is necessary to implement specific methodological approaches in the educational process. To improve cognitive abilities that influence the development of critical thinking, the following pedagogical and psychological techniques can be applied: problem-solving methods, Socratic dialogue, metacognitive strategies, group discussion and collaboration, encouragement of creative thinking, and interactive learning materials.

CONCLUSION: critical thinking is a complex process based on factors such as logical analysis, data evaluation, and drawing conclusions. Cognitive factors play a crucial role in determining the effectiveness of critical thinking. By developing these factors, it is possible to enhance critical thinking abilities. In the future, conducting more in-depth research in this field can lead to a deeper understanding of the theoretical foundations of critical thinking and the role of cognitive factors. The numerous reasons contributing to the weakening of such cognitive-psychological factors among young people may negatively impact their worldview and their attitudes towards ongoing processes in society. In the educational process, utilizing interactive methods, problem-solving approaches, and modern technologies can increase students' opportunities to improve their cognitive factors.

Keywords: critical thinking, cognitive factors, logical reasoning, methodological approaches, focus of attention, thinking ability, psychological and neurological factors, emotional differences, aptitude, ideas, interactive methods.

For citation: Suhrob I. Khudaynazarov. (2025) Theoretical foundations of critical thinking and the role of cognitive factors, Inter education & global study, (5), pp. 463–470. (In Uzbek).

Hozirgi vaqtda tanqidiy fikrlash zamonaviy ta'limning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. U talabalarga murakkab muammolarni yechish, ma'lumotlarni tahlil qilish va mustaqil qarorlar qabul qilish imkoniyatini beradi. Biroq, tanqidiy fikrlash jarayonida talabalar turli kognitiv omillarning qanday ahamiyatli rol o'ynashini ko'rishimiz. Salbiy omillar ularning fikrlash qobiliyatini cheklab, ta'lim samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada talabalarning tanqidiy fikrlash jarayonida duch keladigan asosiy salbiy kognitiv omillar va ularning oldini olish usullari muhokama qilinadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 27 iyuldagi PQ-3151-son "Oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi¹ va 2018 yil 5 iyundagi "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularing mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi² PQ-3775-son qarorlari hamda bugungi kunda ilm-fani rivojlantirish yo'lida xizmat qilayotgan vazifalarni amalga oshirishda ushbu ilmiy maqola muayyan darajada xizmat qiladi.

G.V.Sorinaning fikriga ko'ra, "tanqidiy fikrlash o'zining aqliy faoliyati, kontseptsiyalar, hukmlar, xulosalar, savollar bilan ishlash qobiliyatini, analitik faoliyat qobiliyatini rivojlantirishni, shuningdek, shunga o'xshash imkoniyatlarini baholash qobiliyatini nazarda tutadi." Umuman olganda tanqidiy fikrlash amaliy yo'nalishga ega. Shu sababli, uni mantiqiy kontekst doirasida va fikrlash sub'ektining individual xususiyatlariga qarab va qarab, amaliy mantiqning bir shakli sifatida talqin qilish mumkin. Tanqidiy fikrlash doirasida inson qanday fikr yuritishi, qaror qabul qilishi, hayot faoliyatini rejalashtirishi va amaliy rejalarini haqiqatan ham amalga oshirishi o'rganiladi [1].

Tanqidiy fikrlashning nazariy asoslari asosan falsafa, psixologiya va pedagogika sohaslarida shakllantirilgan. Ushbu jarayonning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

Mantiqiy tahlil tanqidiy fikrlashning asosiy qismidir. Bu jarayonda ma'lumotlarni tizimli ravishda tahlil qilish, xatolarni aniqlash va ularni to'g'rilash imkoniyati muhim ahamiyatga ega. Dewey ta'kidlaganidek, tanqidiy fikrlashda mantiqiy fikrlash asosiy rol o'ynaydi [2].

Tanqidiy fikrlashda ma'lumotlarni ishonchligini, manbalarini va ularning ma'nolarini baholash muhimdir. Facione ta'kidlaganidek, tanqidiy fikrlashda ma'lumotlarni tanqidiy baholash qobiliyati muhim rol o'ynaydi [3].

Tahlil va baholash asosida mantiqiy xulosa chiqarish tanqidiy fikrlashning muhim qismidir. Bu jarayonda turli nuqtai nazarlarni hisobga olish va ularni muvozanatli baholash talab etiladi.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 27 iyuldagi PQ3151-son "Oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 iyundagi "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PQ-3775 son qarori

Kognitiv omillar — bu insonning bilish jarayonlariga ta'sir ko'rsatuvchi psixologik va nevrologik omillardir. Ular tanqidiy fikrlashning samaradorligini belgilashda muhim rol o'ynaydi. Quyida asosiy kognitiv omillar va ularning ta'siri ko'rib chiqiladi:

Tanqidiy fikrlash jarayonida eslab qolish va ma'lumotlarni saqlab qolish qobiliyati muhimdir. Bu omil ma'lumotlarni tahlil qilish va ularni mantiqiy tartibda ishlatish imkoniyatini beradi.

Diqqatni jamlash qobiliyati tanqidiy fikrlashda muhim rol o'ynaydi. Bu omil ma'lumotlarni to'g'ri baholash va xatoliklarni minimallashtirishga yordam beradi [4].

Muhokama qilish qobiliyati turli nuqtai nazarlarni hisobga olish va ularni muvozanatli baholash imkoniyatini beradi. Bu omil tanqidiy fikrlashning murakkabligini oshiradi.

Tanqidiy fikrlashda muammolarni aniqlash va ularni hal qilish qobiliyati muhimdir [5]. Bu omil mantiqiy yechimlarni topish va ularni amalga oshirish imkoniyatini beradi.

Tanqidiy fikrlash va kognitiv omillar o'rtasida chuqur o'zaro ta'sir mavjud. Kognitiv omillar tanqidiy fikrlashning samaradorligini oshirishga yordam beradi, shu bilan birga tanqidiy fikrlash kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishga yordam beradi. Masalan, muhokama qilish qobiliyati tanqidiy fikrlashni oshirishga yordam beradi, shu bilan birga tanqidiy fikrlash muhokama qilish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Ilmiy adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, bu omillar shaxsning tanqidiy fikrlash jarayonida sezilarli darajada ro'l o'ynaydi.

Dayana Xalperi asarlarida tanqidiy fikrlash «fikir yuritishning shunday ko'rinishini anglatadiki, u vazminlik, mantiq va maqsadga yo'naltirilganlik bilan ajralib turadi» [4],- deb yozadi. Djeni Stil, Kert Meredis, Charlz Templaring asarlarida quyidagilar ta'kidlanadi: «Odam tanqidiy fikrlar ekan, u yoki bu g'oyalar bilan tanishadi, ularni amalga oshirishdagi mumkin bo'lgan oqibatlarini ham e'tiborga oladi. Bunda odam bu g'oyalarni dastlab ma'lum darajadagi ishonchsizlik bilan idrok qiladi va qarama-qarshi nuqtai-nazarlar bilan taqqoslaydi. Ulari asoslash uchun qo'shimcha mulohazalar tizimidan foydalanadi va bular asosida o'z nuqtai-nazarini ishlab chiqadi» [6].

Tanqidiy fikrlash- g'oya va imkoniyatlari ijodkorlik bilan uyg'unlashuvi, konsepsiya va axborotlari qayta fikrlash va qayta qurishdek murakkab jarayondir. Bu faol va interaktiv bilishning bir necha darajalarida bir vaqtda ro'y beradigan jarayon ham bo'lib hisoblanadi. Tanqidiy fikr egasiga hiyla-nayranglar kamroq ta'sir qiladi, o'zining shaxsiy qarashlar tizimi bo'lgani uchun ular turli xavf-xatardan xoli bo'lalilar. Tanqidiy fikrlashda g'oyalar va ularning ahamiyati ko'pfikrlilik nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi hamda ular boshqa g'oyalar bilan taqqoslanadi. Bu fikrlashning eng yuqori darajasi aqliy faoliyat bo'lib, unda tahlil, taqqoslash, izohlash, qo'llash, tortishuv, yangilik, muammolari hal qilish yoki fikrlash jarayonini baholashga alohida e'tibor beriladi [7].

Nazariyalardan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, shaxsning mustaqil fikrlashi va to'g'ri qarorlarni qabul qilishi uchun unda tanqidiy fikrlash qobilyati zarurligini ko'rinib turubdi. Bugungi rivojlanayotgan davrda tanqidiy fikrlash qobilyati talabalarning ijodkorligi va muamolarga optimal yechimlarni topishida muhim ahamiyatga ega.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga ta'sir qiluvchi kognitiv qobiliyatlarni oshirish uchun quyidagi pedagogik-psixologik texnologiyalarni qo'llash mumkin:

Muammoni hal qilish usullari (Problem-Based Learning - PBL):

- O'quvchilarga murakkab va haqiqiy hayotiy muammolarni hal qilish vazifalari beriladi.
- Bu usul orqali ular tanqidiy fikrlash, tahlil qilish va yechim topish qobiliyatlarini rivojlantirishadi.

Sokratik suhbat (Socratic Method):

- O'qituvchi tomonidan ochiq va chuqur savollar beriladi, bu o'quvchilarni fikrlashga, mulohaza yuritishga va o'z fikrlarini asoslashga undaydi.
- Bu usul orqali o'quvchilar g'oyalarni chuqurroq tahlil qilish va ularni mantiqiy asoslash qobiliyatini oshirishadi.

Metakognitiv strategiyalar (Metacognitive Strategies):

- O'quvchilarga o'z fikrlash jarayonlarini kuzatish, baholash va tartibga solishni o'rgatish.
- Bu usul orqali ular o'z bilimlari va qobiliyatlarini samaraliroq boshqarishni o'rganishadi.

Guruhli muhokama va hamkorlik (Collaborative Learning):

- O'quvchilarni kichik guruhlarda ishlashga jalb qilish, bu ularning turli nuqtai nazarlarni muhokama qilish va ularni tanqidiy baholash qobiliyatini oshiradi.
- Guruhdagi munozaralar orqali ular bir-birlarining fikrlarini tanqidiy tahlil qilishni o'rganishadi.

Tahliliy o'qish va yozish (Analytical Reading and Writing):

- Matnlarni chuqur tahlil qilish, asosiy g'oyalarni aniqlash, ularni tanqidiy baholash va o'z fikrlarini yozma shaklda ifodalashni o'rgatish.
- Bu usul orqali o'quvchilar mantiqiy va izchil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishadi.

Kreativ fikrlashni rag'batlantirish (Encouraging Creative Thinking):

- O'quvchilarni yangi va noan'anaviy g'oyalarni kashf qilishga undash, bu ularning tanqidiy fikrlash va innovatsion yechimlarni topish qobiliyatlarini oshiradi.

Interfaol o'quv materiallari (Interactive Learning Materials):

- O'quv jarayonida interfaol metodlardan foydalanish, masalan, simulatsiyalar, o'yinlar, virtual laboratoriyalar, bu o'quvchilarning faol ishtirok etishini ta'minlaydi va ularning tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini oshiradi.

Ko'p qirrali yondashuv (Multidisciplinary Approach):

- Turli fanlarni integratsiyalash orqali o'quvchilarni murakkab masalalarni ko'p jihatdan tahlil qilishga undash.
- Bu usul orqali ular turli bilim sohalaridagi tushunchalarni birlashtirib, tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini oshiradilar.

Ushbu texnologiyalar orqali o'quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi, ular murakkab muammolarni hal qilishda samaraliroq bo'lishadi va hayotda qaror qabul qilishda yordam beradi.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish va kognitiv xatolarni bartaraf etish uchun ta'lim jarayonida interfaol usullar, muammoni hal qilishga yo'naltirilgan ta'lim, kognitiv xatolarni aniqlash mashqlari va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish kabi metodik yondashuvlarni qo'llash kerak. Bu yondashuvlar talabalarning fikrlash qobiliyatini oshiradi va ularni hayotda o'z sohasidagi yetuk shaxs bo'lishini hamda faoliyatini muvaffaqiyatli qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. G.V., Sorina, «Tanqidiy fikrlash: tarix va zamonaviy maqom,» *Moskva universitetining Axborotnomasi*, p. 7, 2003.
2. Dewey, J., *How We Think.*, Boston: Heath., 1933, p. 242.
3. Facione, P. A., *Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction*, California State: The California Academic Press, 1990, p. 217.
4. Халперн Д., *Психология критического мышления*, СПб: Питер, 2000, p. 512.
5. Paul, R., & Elder, L., «Critical Thinking: The Nature of Critical and Creative Thought,» *Journal of Developmental Education*, т. 30, № 2, pp. 34-35, 2006.
6. Джени Стил, Керт Мередис, Чарлз Темпл, «Чтение и письмо для развития критического мышления,» *Пособия*, pp. 1-7, 2000.
7. Niyozova I.N., «Tanqidiy rivojlantiruvchi strategiyalar haqida nazariyalar va ulardan foydalanishning mohiyati,» *Journal Of Ethics And Governance*, т. 1, № 6, pp. 28-37, 2021.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Xudaynazarov Suhrob Ikrom o'g'li**, O'qituvchi, [**Худайназаров Сухроб Икром угли**, Преподаватель], [**Suhrob I. Khudaynazarov**, teacher]; manzil: O'zbekiston, Toshkent shahar, Amir Temur shoh ko'chasi 15-uy [адрес: Узбекистан, г. Ташкент, ул. Амир Темур, дом 15], [address: Uzbekistan, 15 Amir Temur Avenue, Tashkent city]